

RESEST

Resiliencia del derecho antidiscriminatorio
a los sesgos y estereotipos:
desafíos y propuestas de intervención

Policy brief No. 3

Recomendaciones para una política pública sin estereotipos ni sesgos racistas

Coordinación	Ruth M. Mestre i Mestre
Autoras	Cristina de la Cruz Ayuso, Ruth M. Mestre i Mestre, Silvana Ribotta
Revisora	Letizia Mancini
Fecha	15/05/2026

La investigación para este policy brief ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto RESEST (Resiliencia del derecho antidiscriminatorio a los sesgos y estereotipos: desafíos y propuestas de intervención), ref.PID2021-123171OB-I00.

Resumen ejecutivo

Según M. Howlet y B. Cashore (2014) la definición más conocida, simple y breve de 'política pública' es la de Thomas Dye (1972:2): «todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer». A esta definición que pone toda la atención en las decisiones gubernamentales de actuar, o no, ellos añaden la intención de la acción pública: «para cambiar o mantener algún aspecto del statu quo». En ese sentido, ponen de manifiesto que las políticas públicas no nacen en el vacío, sino que se diseñan e implementan en un contexto histórico, social y político determinado. Este *policy brief* parte de la necesidad de revisar críticamente cómo el racismo está presente —activa o pasivamente— en las políticas públicas. En lugar de visibilizar patrones de exclusión racial en la formulación o en la implementación y evaluación de políticas públicas concretas en sectores como la salud, la educación o la justicia, se propone un análisis de los sesgos y estereotipos que padecen las personas que están en condición de sinhogarismo, de manera específica, en las barreras con las que se encuentran en un procedimiento administrativo como el empadronamiento.

Como condición social, el sinhogarismo impacta en el acceso a bienes y servicios y en la garantía de muchos derechos, y está atravesada, tanto en sus causas como en las respuestas por multitud de sistemas de discriminación, como el racismo, el capacitismo, el edadismo o el estatus migratorio. Las situaciones de sinhogarismo son situaciones de exclusión social: no sólo se carece de una vivienda, sino de todo lo que implica, de manera amplia, una vivienda en condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida y el ejercicio de libertades, derechos y autonomía. Se trata de un fenómeno multicausal y multidimensional que remite de manera directa a las condiciones en las que viven las personas y que afectan la calidad de vida y el ejercicio de sus derechos y autonomía. En tanto que problema estructural complejo, causado por múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales, conlleva graves violaciones y severas lesiones en todos los derechos humanos.

Este *policy brief* examina diversos escenarios de intervención y los mecanismos de mejora para afrontar sesgos y estereotipos en las políticas contra el sinhogarismo y elabora posibles respuestas del derecho y la política antidiscriminatoria a los sesgos y estereotipos. Esta exclusión se ve agravada por la ausencia de un domicilio legal, que actúa como requisito administrativo para el ejercicio de múltiples derechos. En el caso de las personas migrantes, esta situación se entrelaza con estereotipos y prejuicios que refuerzan su discriminación/marginación.

Parte 1

Sesgos y estereotipos en el ámbito de la política sobre vivienda: el impacto de la falta de domicilio legal

Según M. Howlett y B. Cashore (2014), la definición más conocida, simple y concisa de «política pública» es la propuesta por Thomas Dye (1972:2): «todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer». A esta definición, centrada exclusivamente en las decisiones gubernamentales de actuar o abstenerse, los autores añaden un matiz clave: la intención de la acción pública, es decir, su propósito de cambiar o mantener algún aspecto del *status quo*. En este sentido, subrayan que las políticas públicas no surgen en un vacío, sino que se diseñan e implementan dentro de un contexto histórico, social y político específico. En la misma línea, la definición descriptiva de Raúl Velásquez Gavilanes (2009) también reconoce que las políticas públicas, lejos de ser neutrales o meramente técnicas, pueden reproducir desigualdades estructurales, sustentarse en estereotipos y prejuicios, pero también pueden contribuir a su transformación. Para Velásquez, la política pública es «un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado, del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener».

El proyecto RESEST aborda una laguna tanto teórica como práctica respecto al funcionamiento de los estereotipos en el ámbito normativo (derecho y política pública); un aspecto que incide directamente en la eficacia de las acciones antidiscriminatorias y que, dada la evolución actual en esta materia, seguirá condicionándola en el futuro. En los últimos años, tanto en la Unión Europea como en España, se ha observado una creciente atención en los discursos y políticas de igualdad frente a fenómenos que trascienden la dicotomía tradicional de «discriminación directa» y «discriminación indirecta» (Ribotta, 2021). Un ejemplo de ello es el enfoque en las llamadas «brechas» —como las diferencias en cuidados, salarios o pensiones entre hombres y mujeres, o las desigualdades en resultados educativos y acceso al empleo vinculadas a la pertenencia étnica, entre otras. En la explicación de estas brechas y de su resistencia frente a las normas antidiscriminatorias o a las políticas de igualdad, los estereotipos se presentan como un factor recurrente (Wandon y de la Briere, 2018). Este documento busca precisamente analizar los sesgos y estereotipos resultantes de la falta de domicilio legal que afectan de manera significativa a algunos grupos racializados y tiene un impacto muy significativo en el sinhogarismo.

Como condición social, el sinhogarismo afecta significativamente el acceso a bienes y servicios y la garantía de múltiples derechos. Tanto sus causas como las respuestas institucionales a este fenómeno están atravesadas por diversos sistemas de discriminación, como el racismo, el capacitismo, el edadismo o el estatus migratorio. El sinhogarismo está estrechamente vinculado al derecho a la vivienda, un derecho social central relacionado con el adecuado nivel de vida que se encuentra blindado y garantizado por la normativa nacional e internacional, aunque carece del reconocimiento, las garantías y eficacia merecida en la sociedad española y en el actual modelo de cuidados.

El art. 3, l) de la [Ley 12/2023](#), de 24 de mayo, *Por el derecho a la Vivienda* define el sinhogarismo como aquella «circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboca a las personas, familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la vía pública u otros espacios públicos inadecuados, o utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado de las diferentes administraciones públicas o de entidades sin ánimo de lucro, o residir en una vivienda inadecuada, temporal o no, inapropiada o masificada, en una vivienda insegura, sin título legal, o con notificación de abandono de la misma, o viviendo bajo amenaza de violencia.»

El sinhogarismo es una manifestación extrema del problema de acceso a la vivienda en el estado español, caracterizado por la escasez de oferta de vivienda en general, los precios desorbitados, la escasez de vivienda social y la falta de regulación del mercado de la vivienda, además de por una gran desigualdad (con un índice Gini provisional para 2024 del 29%, INE). Se trata de una situación de máxima marginalidad y exclusión social, con especial presencia en entornos urbanos, y, como detalla la definición legal, comprende tanto la situación en la que se encuentran determinadas personas *sin vivienda*, como *la situación de las personas cuyas viviendas no resultan adecuadas* (cuya expresión extrema es el chabolismo), o carecen de domicilio legal. No son *personas sin hogar*, sino que *están en condiciones de sinhogarismo*.

Quienes están en situación de sinhogarismo tienen diferentes historias de vida, necesidades y problemas, sufren diferentes violencias y violaciones de sus derechos, y ven lesionados el desarrollo de su plan de vida y de su autonomía de maneras variadas. El sinhogarismo afecta de manera diversa a las personas y pone de manifiesto distintas discriminaciones relativas al derecho a la vivienda y todo lo que éste implica, pues permite, entre otros, el derecho y el acceso a la salud, a la educación, al empleo; el derecho a la seguridad, a la dignidad, a la intimidad; el derecho a la propia vida, a la integridad física y psicológica, el derecho a la propiedad, o el derecho al acceso a cuentas de pago básicas. La situación de sinhogarismo está atravesada por distintos sistemas de dominio entrelazados, que generan discriminación en las coyunturas sociales, históricas y políticas que habitan las personas y los grupos.

Existe consenso a la hora de reconocer que el sinhogarismo es el resultado de una articulación compleja de factores estructurales, institucionales, relacionales y personales. Entre los factores de carácter personal se suelen mencionar los relativos a la nacionalidad/extranjería; desempleo y precariedad laboral; desahucio e imposibilidad de acceso a la vivienda; salud, que incluye adicciones y otras circunstancias; género, tanto por violencia de género contra las mujeres o como contra personas por su identidad o su expresión de género; procesos de desinstitucionalización, tanto tras privaciones de libertad como en salidas o abandono de alojamientos colectivos; factores relacionados con trayectorias personales debidas a crisis de las redes de apoyo y relaciones, así como experiencias pasadas de sinhogarismo; además de factores relacionados con otras circunstancias personales relativas a la infancia, la edad, la discapacidad o el capital cultural.

Por otro lado, los factores contextuales del sinhogarismo se han venido relacionando con el incremento de la pobreza y la disminución de la disponibilidad de vivienda asequible. Sin embargo, tampoco se puede dejar de prestar atención a factores socio-económicos estructurales como la precariedad laboral; la pobreza, la desigualdad y exclusión sociales; la falta de disponibilidad de vivienda social y vivienda asequible; factores socio-comunitarios como la ausencia de redes comunitarias, el racismo y la aporofobia; factores socio-políticos

relacionados con la inserción social y con la insuficiencia de medidas de acción social; factores jurídicos como la falta de garantía del derecho a la vivienda, o el régimen de extranjería; factores socio-familiares, factores de género y/o factores habitacionales.

Según la [Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo 2023-2030](#), más de 30.000 personas se encuentran en situación de sinhogarismo en España, aunque las cifras reales podrían ser mayores debido a la invisibilidad del fenómeno. La estrategia reconoce que la vivienda es la puerta de acceso a la inclusión social y sin embargo, el sinhogarismo sigue sin regularizarse ni se ha considerado un enfoque integral que aborde su complejidad y multicausalidad. El sinhogarismo se ha tratado normalmente, tanto a nivel nacional como autonómico, en el contexto de la regulación del derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien, la vivienda es un derecho necesario pero no suficiente para eliminar el sinhogarismo. Además de presentar algunas dificultades de regulación, el problema no solo radica en la falta de vivienda adecuada sino también en la falta de vivienda legal como consecuencia de las limitaciones para el acceso al padrón municipal, que es una obligación, y los derechos y prestaciones que la inscripción en el padrón municipal garantiza.

Este *policy brief* pone el foco de manera particular en los estereotipos y sesgos vinculados a la **falta de un domicilio legal** como llave de acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación, la asistencia jurídica o las prestaciones sociales y como un paso determinante para afrontar el problema de esa forma particular de exclusión residencial que caracteriza al fenómeno del sinhogarismo.

El empadronamiento es un requisito administrativo esencial para acceder a servicios públicos. Sin embargo, muchas personas sin hogar no pueden empadronarse por no disponer de un domicilio fijo. Esta situación genera una paradoja jurídica ya que se exige un domicilio para acceder a derechos que podrían precisamente ayudar a superar la situación de sinhogarismo. El artículo 16 de la [Ley de Bases de Régimen Local](#) establece que toda persona que viva en España debe estar empadronada en el municipio donde reside habitualmente. No obstante, en la práctica, muchos ayuntamientos imponen requisitos adicionales o interpretan de forma restrictiva la normativa, dificultando el empadronamiento de personas sin hogar o en situación irregular.

Sin embargo, el problema va más allá de las barreras de acceso al empadronamiento como consecuencia de la falta de hogar. El impacto de los sesgos en el acceso a la regularización administrativa en España, las dificultades derivadas de estereotipos negativos, señala la falta de domicilio legal como una barrera mucho más restrictiva que la falta de domicilio real, ya que depende más de aspectos jurídicos que de estrictamente personales.

La jurisprudencia y la doctrina jurídica, especialmente en el ámbito del derecho civil y procesal han señalado que el domicilio legal no debe confundirse con el domicilio real o efectivo. Mientras el primero responde a una necesidad normativa de fijar un punto de referencia legal, el segundo se basa en la realidad fáctica de la residencia habitual. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que ambos conceptos deben ser diferenciados cuidadosamente para evitar confusiones que puedan afectar la validez de actos jurídicos, la competencia territorial y el ejercicio de derechos fundamentales. El domicilio legal permite la localización administrativa de una persona, mientras que el segundo se refiere al lugar donde efectivamente se reside. Esta distinción es clave para entender por qué la exigencia de un domicilio legal puede convertirse en una barrera discriminatoria en el acceso a derechos. La falta de domicilio legal trae como consecuencia la imposibilidad de acceder a servicios básicos como la sanidad, la educación o la justicia, lo que constituye una forma de

discriminación indirecta. Aunque el domicilio legal cumple funciones esenciales en el ordenamiento jurídico —como la determinación de la competencia judicial, la atribución de nacionalidad o la localización de la persona para efectos procesales—, su aplicación rígida genera en algunos grupos efectos discriminatorios.

Desde una perspectiva doctrinal, autores como Aguilar Lobato (2024) han advertido de que el domicilio legal, al ser una ficción jurídica impuesta por la ley, puede no reflejar la realidad material de la persona. En su análisis sobre la trascendencia jurídica del domicilio civil, Aguilar señala que la inexistencia o pluralidad de domicilios plantea problemas no resueltos por el sistema jurídico, afectando a la seguridad jurídica de quienes no pueden acreditar un domicilio estable. El domicilio legal se convierte de esta manera en un criterio excluyente, que invisibiliza a quienes no pueden cumplir con los requisitos formales de residencia. Impide, entre otras cosas, obtener la tarjeta sanitaria, acceder a prestaciones sociales no contributivas, incluidas las rentas de inserción, acceder a una cuenta de pago básica para el cobro de dichas prestaciones; solicitar ayudas al alquiler o a la dependencia; acceder a la escolarización de menores; obtener documentación (DNI, NIE, pasaporte); ejercer derechos políticos básicos como el derecho a voto, etc.

Esta exigencia, aparentemente neutral, opera como una barrera discriminatoria, especialmente para las personas migrantes, cuando se encuentra mediada por sesgos institucionales y estereotipos sociales. Desde una perspectiva jurídica, el domicilio legal puede ser considerado, como se ha señalado, una ficción normativa que permite al Estado localizar a la persona para efectos administrativos y procesales. No obstante, cuando se convierte en *condición sine qua non* para el ejercicio de derechos, puede excluir a quienes no pueden acreditar una residencia formal, como ocurre, entre otras, con personas migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo o personas en tránsito.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que condicionar el acceso a derechos a la legal estancia o al domicilio registrado vulnera el principio de igualdad y no discriminación consagrado en los artículos 1.1 y 24 de la [Convención Americana](#). En el ámbito migratorio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado que la exigencia de prueba de domicilio legal es uno de los principales obstáculos para que los migrantes accedan a derechos fundamentales. La falta de identificación o residencia formal impide el acceso a servicios de salud, educación y asistencia social, generando una situación de vulnerabilidad jurídica y social.

La doctrina contemporánea ha comenzado a identificar esta práctica como una forma de discriminación estructural, es decir, una exclusión sistemática que no se basa en actos individuales de prejuicio, sino en patrones institucionales que reproducen desigualdades históricas. Paola Pelletier Quiñones, en su estudio sobre la evolución jurisprudencial de la Corte IDH, señala que los requisitos formales como el domicilio legal pueden operar como mecanismos de exclusión cuando se aplican sin considerar las condiciones sociales y culturales de los grupos vulnerables (Pelletier, 2014).

Los estereotipos sobre las personas migrantes—como la asociación con inseguridad, informalidad o falta de arraigo— refuerzan esta exclusión. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estos prejuicios afectan también a los funcionarios encargados de garantizar derechos, quienes pueden actuar de forma sesgada al exigir pruebas de residencia que saben que muchas personas migrantes no pueden aportar (La Spina, 2022). Esta situación se agrava en contextos de crisis, donde los discursos antinmigración se intensifican y las políticas públicas se endurecen.

Además, estudios como el de Celia Extremo Martín sobre el sistema de asilo en España muestran cómo los sesgos en la valoración de la credibilidad de los solicitantes están profundamente ligados a estereotipos culturales, de género y nacionalidad (Extremo, 2025). Aunque su análisis se centra en el colectivo LGTBIQ+, sus conclusiones son extrapolables al conjunto de personas migrantes: la falta de domicilio legal se interpreta no solo (o no tanto) como una carencia administrativa, sino como un indicador de peligrosidad o de falta de fiabilidad. Las personas migrantes sin domicilio fiscal son objeto de múltiples estereotipos: se les asocia con la economía sumergida, el fraude fiscal o la ocupación ilegal. Estos prejuicios refuerzan su exclusión y dificultan su acceso a derechos, incluido el acceso al padrón.

Según el informe de Cáritas Española, existe una desconexión entre la percepción social y la realidad de la inmigración. Mientras que los datos muestran que las personas migrantes contribuyen al sistema fiscal y de seguridad social, la percepción dominante es que "abusan" de los servicios públicos. Los estereotipos que afectan a las personas migrantes sin domicilio legal no son, por tanto, meras percepciones individuales, sino que pueden ser vistas como constructos sociales e institucionales que se han filtrado en el diseño de políticas públicas. Según el informe de Cáritas Española, **estos estereotipos se articulan en torno a tres grandes ejes:**

- La persona migrante como **amenaza económica**: se la percibe como competidora por recursos escasos (vivienda, empleo, ayudas sociales).
- La persona migrante como **amenaza cultural**: se la considera incompatible con los valores nacionales, especialmente si profesa religiones distintas a la mayoritaria en el contexto español.
- La persona migrante como **sujeto irregular**: se asume que su falta de documentación o domicilio legal implica una actitud fraudulenta o evasiva.

Estos estereotipos **justifican normativas restrictivas que, aunque formalmente neutras, impactan de forma desproporcionada sobre el colectivo de personas migrantes.**

Un Informe del Ministerio de Inclusión y AECID (2022) destaca que la discriminación hacia migrantes sin domicilio legal no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una discriminación interseccional que combina origen étnico, situación económica, género y estatus administrativo. Esto, entre otras cosas, implica que las mujeres migrantes sin hogar enfrentan barreras adicionales en el acceso a servicios de salud y protección; los menores migrantes no acompañados son objeto de estigmatización y exclusión educativa; las personas racializadas sufren controles más intensos y dificultades para regularizar su situación.

En ese sentido, cabe decir que la ley de extranjería opera como un sistema de dominación que consigue perpetuar esta discriminación estructural. La mitad de las personas en situación de sinhogarismo son extranjeras/extracomunitarias (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2025). Esto es debido fundamentalmente a factores institucionales relacionados con el régimen de la extranjería y a cuestiones relacionadas con la precariedad laboral y el desarraigo social que se derivan de la norma. El desempleo y la precariedad laboral funcionan como circunstancias de carácter estructural que, en ocasiones, funcionan como factores desencadenantes de la situación de sinhogarismo. Las personas migrantes en situación de sinhogarismo suelen presentar, a priori, menos problemas personales (de salud mental o adicciones, por ejemplo), pero están atravesadas por la ley de extranjería, y las barreras de acceso al empleo y la vivienda que la ley de extranjería impone, tanto a quienes están en situación regular como a quienes están en situación administrativa irregular (de

origen o sobrevenida). En cualquier caso, el régimen de extranjería determina las condiciones para los permisos de trabajo o residencia y el acceso a derechos a partir del padrón municipal. De ahí la importancia del empadronamiento para las personas migrantes en general, y para quienes están en situación de sinhogarismo en particular. La imposibilidad de acceso a la vivienda, es un factor estructural pero también –caso de los desahucios- puede ser un desencadenante. Otros grupos racializados, como el pueblo gitano, se ven afectados igualmente por el sinhogarismo de manera desproporcionada. Según el Informe [de la Fundación Secretariado Gitano](#), en 2022, 24.000 personas vivían en asentamientos chabolistas y de infravivienda, de las cuales, el 77% (más de 18.000 personas) eran de origen gitano.

La extranjería y el racismo se relacionan así con la exclusión social y la ausencia de oportunidades vitales y de empleo digno en nuestro país. Es decir, los factores institucionales (ley de extranjería) se articulan con los estructurales (mercado de trabajo jerarquizado) y los sociales (el racismo, en este caso) de tal forma que se incrementan exponencialmente las posibilidades de que las personas racializadas estén en situación de sinhogarismo.

El concepto de «racismo institucional» se refiere a políticas, prácticas y procedimientos que, sin intención explícita, generan desigualdad estructural basada en la raza/etnia. En el caso del empadronamiento y el acceso a derechos, esto se traduce en la exigencia de domicilio legal como requisito excluyente para acceder a servicios básicos; la falta de mecanismos alternativos para empadronar a personas sin hogar o en situación irregular y la desconfianza sistemática hacia documentos o testimonios de los colectivos racializados. Según Buraschi y Aguilar (2020), este tipo de racismo se reproduce incluso en servicios sociales, donde los profesionales aplican criterios subjetivos basados en prejuicios, como la supuesta «desorganización» o «falta de cultura cívica» de estas personas. Este enfoque refuerza la idea de que estas personas, en el caso de las migrantes y/o racializadas, deben ser controladas, no integradas; y justifica la exclusión de quienes no cumplen con requisitos formales como el domicilio legal.

La exigencia de domicilio legal, cuando se aplica sin flexibilidad ni consideración del contexto social, puede convertirse en una herramienta de discriminación estructural. Para evitarlo, es necesario adoptar enfoques jurídicos más inclusivos, que reconozcan la residencia de facto y que combatan los sesgos institucionales.

Parte 2

Revisión de las soluciones existentes y lagunas

La mayoría de los países han ratificado tratados internacionales que aseguran derechos sociales, aunque estos no desarrollan propiamente al sinhogarismo, fenómeno que se aborda de forma oblicua a través de la regulación del derecho a la vivienda, ya sea de rango constitucional o legal. Sin embargo, los países que han ratificado tratados como el [Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales](#) o [La Carta Social Europea](#) (revisada) con aceptación del artículo 31, tienen la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a una vivienda adecuada.

La Unión Europea ha dado pasos significativos para posicionar el sinhogarismo en la agenda política y ha habido distintas resoluciones del Parlamento Europeo dirigidas a la adopción de una Estrategia de la UE para las personas en situación de sinhogarismo desde enfoques integrales, considerando la prevención, la mejora de la calidad de los servicios y el acceso a una vivienda asequible. En los últimos años se ha pedido una atención especial a los enfoques orientados a la vivienda reforzando combinaciones eficaces de vivienda y apoyo intermitente. La transición a un modelo con base comunitaria en el sinhogarismo requiere políticas y estrategias integrales basadas en derechos que tengan en cuenta la prevención, el acceso rápido a una vivienda y a servicios de apoyo a largo plazo, cuándo éstos sean necesarios. Esto implica el desarrollo y coordinación de una amplia gama de servicios más allá del acceso a la vivienda, como atención sanitaria, educación, empleo, fortalecimiento de capacidades, servicios de proximidad, cultura y ocio, o la prestación de servicios más especializados para atender las necesidades de apoyo de forma individualizada.

En España, las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de protección del derecho a la vivienda, por lo que nos encontramos con una gran disparidad normativa y práctica. Sólo en los Estatutos de cuatro comunidades autónomas se reconoce este derecho, mientras doce comunidades lo reconocen en sus legislaciones. Sin embargo, lo realmente preocupante es que, en algunas comunidades autónomas, es la propia regulación del derecho a la vivienda la que fija condiciones o requisitos, entre ellos los relacionados con el acceso al padrón, que dificultan o impiden que las personas en situación de sinhogarismo puedan acceder a la vivienda adecuada.

Desde la perspectiva del derecho antidiscriminatorio, negar el empadronamiento a personas sin domicilio fijo constituye, como se ha señalado, una forma de discriminación indirecta. Aunque la norma no discrimina explícitamente, su aplicación tiene un efecto desproporcionado sobre colectivos marginalizados. El principio de igualdad exige que se adopten «ajustes razonables» para garantizar el acceso efectivo a derechos. En este sentido, los ayuntamientos deben habilitar mecanismos de empadronamiento para quienes carecen de domicilio fijo, como el uso de direcciones de servicios sociales o centros de acogida.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 14 de la [Constitución Española](#) garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación por cualquier circunstancia personal o social. La [Ley 15/2022](#), de Igualdad de trato y no discriminación, establece que ninguna persona puede ser discriminada en el acceso a servicios públicos por razones como

la situación de vivienda, origen étnico, situación administrativa o condición económica y obliga a las administraciones públicas a remover obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de derechos. Sin embargo, la exigencia de domicilio legal puede vulnerar este principio cuando se utiliza como criterio de exclusión, sin considerar las circunstancias reales de la persona. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido que los requisitos formales no pueden convertirse en obstáculos desproporcionados para el ejercicio de derechos fundamentales. Por tanto, es necesario repensar el concepto de domicilio legal desde una perspectiva más inclusiva y garantista. Con el objetivo de avanzar en esta dirección, la doctrina contemporánea propone sustituir el criterio formalista del *animus manendi* por el más realista de la residencia habitual, como lo recoge el artículo 19.1 de la Constitución y diversas sentencias del Tribunal Supremo. Esta evolución normativa permite reconocer situaciones de residencia *de facto*, aunque no estén formalmente registradas y abre la puerta a una interpretación más equitativa del derecho al domicilio que reconoce la diversidad de formas de habitar y residir sin bloquear el acceso universal a los derechos básicos.

Algunos pasos se han ido dando. Como explica Mónica Martínez Martín (2024), la nueva redacción dada por el Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el [Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales](#), introduce una flexibilización en los criterios de inscripción, con incidencia en la situación de las personas sin hogar o que habitan en infraviviendas. La norma habilita a los Ayuntamientos a realizar un «empadronamiento ficticio» de residentes sin domicilio. En estos casos, la dirección del empadronamiento será la que señalen los servicios sociales: la dirección del propio servicio, la del albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde esa persona suele pernoctar, etc. Esto venía siendo una práctica habitual entre asociaciones de la sociedad civil organizada, que lleva años desarrollando estrategias para empadronar a personas en condición de sinhogarismo. Por ejemplo, Cáritas diocesana realiza seguimiento y acompañamiento para realizar los trámites y dispone de, al menos, un [Observatorio del Padrón en Getafe](#). En Catalunya se ha constituido la [Red de entidades para el Padrón](#) ante el empeoramiento del acceso al padrón, y ofrecen un listado de hasta 30 municipios que vulneran el derecho/ obligación de inscripción en el padrón.

A continuación, se recoge una relación breve y no exhaustiva sobre diferentes instrumentos legales y mecanismos administrativos presentes en la normativa para garantizar en la actualidad el empadronamiento sin domicilio fijo:

A) Instrumentos legales

- Los artículos 15 y 16 de la [Ley de Bases de Régimen Local](#) (LBRL) establecen que toda persona que viva en España debe estar empadronada en el municipio donde reside habitualmente, sin exigir necesariamente un título de propiedad o contrato de alquiler.
- La Reforma de febrero de 2024 del [Reglamento de Población y Demarcación Territorial](#) (RPDT) introduce una flexibilización que permite el empadronamiento en infraviviendas o incluso sin techo, siempre que se pueda acreditar residencia habitual mediante informes de servicios sociales. El Artículo 54.3, permite el empadronamiento de personas sin domicilio si los servicios sociales certifican su residencia habitual en el municipio.
- Las [instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal](#) del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de

Cooperación Autonómica y Local autoriza el uso de «domicilios ficticios» (como la dirección de servicios sociales o albergues) para empadronar a personas sin hogar, siempre que sea razonable esperar que puedan recibir notificaciones en ese domicilio.

B) Mecanismos administrativos habilitados por los ayuntamientos

- El *Informe de Conocimiento de Residencia* (ICR) es un documento emitido por los servicios sociales que acredita la residencia habitual de una persona sin domicilio fijo. Es requisito previo para el empadronamiento en muchos municipios españoles.
- *Empadronamiento en direcciones institucionales*. Los servicios sociales pueden designar su propia sede, un albergue municipal o el lugar habitual de pernocta como dirección válida para el padrón.
- *Cita previa y declaración responsable*. En algunos municipios, como Barcelona, se permite iniciar el trámite mediante una «declaración responsable» y cita en la Oficina de Atención Ciudadana, sin necesidad de acreditar propiedad o alquiler

Sin embargo, a pesar de que hay avances normativos y regulatorios cuyo objetivo es evitar y limitar las barreras de acceso al empadronamiento, ya que esto vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, la realidad es que, tal y como el tribunal Constitucional ha señalado, el empadronamiento se sigue utilizando como un criterio excluyente para el acceso a servicios públicos, en muchos casos debido a la aplicación de sesgos y estereotipos que lo impiden. El Tribunal Supremo ha señalado que las ordenanzas fiscales no pueden establecer beneficios o bonificaciones basadas exclusivamente en el empadronamiento, salvo que estén previstas por una norma con rango de ley. De lo contrario, se incurre en una discriminación indirecta.¹

A este respecto, resulta clarificador analizar la posición de la Defensoría del pueblo en varias comunidades autónomas para poner de manifiesto las trabas administrativas que enfrentan las personas sin hogar o en situación de exclusión para empadronarse:

El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido varias resoluciones en las que critica la demora o denegación del empadronamiento a personas sin hogar. En una [resolución de julio de 2025](#), recomendó al Ayuntamiento de Pamplona revocar la ampliación del plazo de resolución de empadronamientos de 3 a 6 meses, al considerar que agravaba la vulnerabilidad de las personas afectadas. El Defensor señaló que la administración debe habilitar medios personales y materiales para atender las solicitudes en plazo, y que no basta con alegar falta de recursos. Asimismo, denunció prácticas abusivas como el chantaje y extorsión por parte de propietarios que condicionan el empadronamiento a pagos o favores, aprovechándose de la situación de necesidad de personas migrantes o sin hogar. Se instó al Ayuntamiento a procurar alternativas, como el uso de direcciones institucionales o el empadronamiento de oficio, para evitar que el trámite se convierta en una herramienta de exclusión.

Por su parte el Ararteko, Defensor del Pueblo del País Vasco, ha emitido recientemente (en septiembre de 2025) una [resolución](#) en la que critica la negativa del Ayuntamiento de Bilbao a empadronar a una persona sin domicilio fijo, alegando que no era conocida por los servicios

¹ Tribunal Supremo, sentencia n.º 1064/2023, de 20 de julio, ECLI:ES:TS:2023:3567.

sociales. El Ararteko recomienda revisar el procedimiento de empadronamiento en casos excepcionales, y mejorar las garantías para personas en situación de exclusión social y residencial. Subraya que la inscripción en el padrón es esencial para el ejercicio de derechos y que la administración debe realizar una tramitación rigurosa y garantista, no excluyente, especialmente en casos de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado retrotraer las actuaciones, argumentando que la persona no era usuaria de servicios sociales. A pesar de ello, se comprometió a reflexionar sobre los criterios de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) y a revisar el procedimiento una vez se publiquen nuevas directrices.

Asimismo, el [Informe Anual del Defensor del Pueblo 2024](#) dedica varios apartados a la problemática del empadronamiento y su impacto en el acceso a derechos. Por un lado, se denuncia que algunos ayuntamientos imponen requisitos no exigidos por la normativa, como la presentación de contratos de alquiler o autorizaciones del propietario, lo que vulnera el derecho a la igualdad de trato. También se critica la aplicación de tarifas distintas para personas empadronadas y no empadronadas en servicios municipales, como instalaciones deportivas o culturales, lo que constituye una forma de exclusión indirecta. El Defensor ha emitido recomendaciones a varios ayuntamientos para que eliminen estas prácticas y garanticen el acceso igualitario a los servicios públicos, independientemente del empadronamiento.

En los tres posicionamientos de las Defensorías del Pueblo en Navarra, País Vasco y España se reconoce el empadronamiento como un derecho básico, no un privilegio administrativo; y se apunta con claridad a que la discriminación indirecta por falta de empadronamiento vulnera el principio de igualdad y debe ser corregida. Por ello, insisten en que las trabas al empadronamiento constituyen una forma de exclusión estructural. Denuncian de manera particular la discriminación indirecta que sufren las personas sin hogar o migrantes por la exigencia de requisitos desproporcionados y llaman a que las administraciones públicas adopten medidas proactivas y garantistas, como el empadronamiento de oficio, el uso de direcciones institucionales o la flexibilización de criterios.

Parte 3

Recomendaciones para la resistencia a estereotipos y sesgos

El reconocimiento de la complejidad y multicausalidad del sinhogarismo posibilita la búsqueda de estrategias para avanzar en su erradicación desde la coordinación entre la Administración General, las comunidades autónomas y entidades locales, la apuesta por la gobernanza multinivel y el trabajo intersectorial entre las distintas administraciones, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para superar el enfoque predominante de *gestión* del sinhogarismo, hacia uno destinado a su *erradicación*, en el cual el marco jurídico debe jugar un rol determinante.

Existen diferentes vías para garantizar de manera plena el derecho a la vivienda, desde una ley estatal en materia de sinhogarismo; una nueva ley General sobre la Protección de la Autonomía Personal y Atención de la Situación de Dependencia que contenga una regulación adecuada del sinhogarismo; o una reforma de la Ley de Vivienda de mayo de 2023. Cualquiera sea la vía que se siga, es necesario respetar una serie de principios que buscan un enfoque integral para la erradicación del sinhogarismo y que están recogidos actualmente en el [Acuerdo Marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para dar solución al sinhogarismo](#).

El sinhogarismo no solo implica la pérdida de un techo, sino la negación de derechos fundamentales. La exigencia de un domicilio legal para acceder a servicios públicos constituye una barrera estructural que perpetúa la exclusión. En el caso de las personas migrantes y racializadas, esta situación se ve agravada por estereotipos y prejuicios que refuerzan su marginalidad. Desde el derecho antidiscriminatorio, es urgente revisar las prácticas administrativas que impiden el empadronamiento y adoptar medidas que garanticen la igualdad de trato. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de igualdad impide establecer diferencias de trato que no estén justificadas objetivamente. En el caso del empadronamiento, exigir un domicilio legal sin ofrecer alternativas razonables vulnera este principio.

Algunas medidas que pueden contribuir a revertir estas situaciones discriminatorias exigen una revisión crítica de las normas administrativas para detectar efectos discriminatorios indirectos y una aplicación efectiva de la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, con enfoque interseccional. También se requiere formación intercultural y antirracista para funcionarios públicos y profesionales de servicios sociales, así como facilitar la participación activa de personas migrantes en el diseño de políticas que les afectan, acompañando estas acciones de campañas públicas de sensibilización que desmonten estereotipos y promuevan narrativas inclusivas (Arena, 2022).

1. REFORMAS NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

Reconocimiento del empadronamiento sin domicilio fijo como derecho subjetivo, con mecanismos claros y accesibles.

- Establecer por ley que toda persona tiene derecho a empadronarse, incluso sin domicilio físico, mediante mecanismos alternativos como direcciones institucionales (servicios sociales, albergues, etc.).
- Modificar la ley de extranjería, eliminando, entre otros, el artículo 53.2 d en el que reconoce como infracción grave «consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.»
- Reformar el Reglamento de Población para garantizar la inscripción padronal sin requisitos desproporcionados.
- Invocar la Ley 15/2022 en caso de denegación injustificada del empadronamiento.

Simplificación de trámites.

- Eliminar requisitos desproporcionados como contratos de alquiler o autorizaciones del propietario.
- Permitir la inscripción mediante declaración responsable y un informe de servicios sociales.

Supervisión y sanción.

- Crear mecanismos de supervisión para garantizar que los ayuntamientos cumplan con la normativa.
- Establecer sanciones administrativas por denegaciones injustificadas o prácticas discriminatorias.
- Implicar a la *Autoridad Independiente para la igualdad de trato y la no discriminación* en la supervisión, elaboración de informes y seguimiento de la actividad de los Ayuntamientos.

Recomendaciones prácticas para superar barreras de acceso al empadronamiento

- Solicitar el ICR en el centro de servicios sociales del municipio.
- Acreditar residencia habitual mediante testigos, informes policiales, contratos de servicios (agua, luz), o cualquier otro documento que vincule a la persona con el municipio.
- Recurrir a organizaciones sociales o jurídicas que puedan intermediar con el ayuntamiento.
- Presentar queja ante el Defensor del Pueblo si se vulnera el derecho a empadronarse y exigencia de supervisión por parte del Defensor del Pueblo del cumplimiento de las obligaciones municipales en materia de empadronamiento.

2. MEDIDAS DE ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS BÁSICOS

Sanidad: Garantizar el acceso a la atención sanitaria primaria sin necesidad de empadronamiento, especialmente para personas en situación de sinhogarismo o migración irregular.

Educación: Facilitar la escolarización de menores sin domicilio mediante coordinación entre servicios sociales y centros educativos.

Prestaciones sociales: Permitir el acceso a ayudas de emergencia, renta mínima y servicios de dependencia sin exigir empadronamiento como requisito excluyente.

Implicar a la *Autoridad Independiente para la igualdad de trato y la no discriminación-mediación/ denuncia*

3. MEDIDAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL

Formación a funcionarios públicos

- Formar a funcionarios municipales sobre el marco jurídico antidiscriminatorio y el tratamiento adecuado de personas sin hogar o migrantes.
- Capacitar a personal de la función pública en derechos humanos, derecho antidiscriminatorio y atención a colectivos vulnerables.
- Crear protocolos de atención respetuosa y no estigmatizante.
- Implicar a la *Autoridad Independiente para la igualdad de trato y la no discriminación*

Campañas de sensibilización

- Desmontar estereotipos sobre personas sin hogar y migrantes.
- Promover una narrativa de inclusión y solidaridad.
- Implicar a la *Autoridad Independiente para la igualdad de trato y la no discriminación*

4. POLÍTICAS DE VIVIENDA INCLUSIVA

Vivienda de transición

- Crear programas de vivienda temporal con acompañamiento social para personas sin hogar.

Incentivos al alquiler social

- Fomentar la colaboración con propietarios mediante incentivos fiscales y garantías públicas.

Prevención del sinhogarismo

- Intervención temprana ante desahucios, pérdida de empleo o rupturas familiares.

5. ENFOQUE INTERSECCIONAL Y COMUNITARIO

Participación de los colectivos afectados

- Incluir a personas en condiciones de sinhogarismo y migrantes en el diseño de políticas públicas.
- Fomentar el trabajo con asociaciones vecinales, ONGs y redes comunitarias.

Enfoque interseccional

- Reconocer que la exclusión se agrava por factores como género, origen étnico, discapacidad o situación administrativa.
- Diseñar políticas que respondan a esta complejidad.
- Implicar a la *Autoridad Independiente para la igualdad de trato y la no discriminación*

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Indicadores de inclusión

Medir el impacto de las políticas en términos de acceso efectivo a derechos, reducción del sinhogarismo y mejora de la calidad de vida.

Recopilación de datos

La recopilación de datos tiene como objetivo generar conocimiento y evidencia para el diseño de políticas, evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas y monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Estado. El estado (la Autoridad independiente?) debe **diseñar una estrategia general para la recopilación de datos**, porque es importante incorporar datos de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de monitoreo. Esto requiere discutir explícitamente cómo el organismo oficial abordará los datos generados por ONG y los datos de diferentes organismos de seguimiento, como organismos de igualdad, Defensorías del Pueblo e instituciones similares.

Auditorías sociales

Evaluar el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en la actuación de las administraciones públicas

Bibliografía

- Aguilar, G. J. (2024). «[Los desafíos de la discriminación estructural y la reparación correctiva en el siglo XXI](#)». *Estudios Constitucionales*, 22(2).
- Arena, F. J. (Coord.). (2022). [Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia](#). México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Cáritas Diocesana de Madrid. (2023). [La realidad de las personas y familias migrantes. Una mirada enriquecedora hacia un “nosotros cada vez más grande](#). Cáritas Madrid.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy* (1st ed.). Prentice Hall.
- Extremo Martín, C. (2025). «[La credibilidad en tela de juicio: Sesgos y estereotipos en el proceso de petición de asilo por motivos de orientación sexual o identidad de género en España](#)». *Migraciones*, (63), 1–21.
- Howlett, M., & Cashore, B. (2014). «[Conceptualizing public policy](#)». En I. Engeli, C. Rothmayr Allison, & M. Howlett (Eds.): *Comparative Policy Studies* (pp. 17–33). Palgrave Macmillan.
- La Spina, E. (2022). «[La diferenciación vs. discriminación como línea de tendencia en los regímenes de inmigración y asilo: algunas reflexiones](#)». *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 72(284), 193–222.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y AECID. (2022). [La interseccionalidad de la discriminación por razones de raza, etnia y género](#). Proyecto «Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género». Secretaría de Estado de Migraciones.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2025). [Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023–2027](#). Gobierno de España.
- Pelletier Quiñones, P. (2014). «[La “discriminación estructural” en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos](#)». *Revista IIDH*, (60), 205–215. Velásquez
- Ribotta, S. (2021). «[Condiciones materiales para el ejercicio de la autonomía: El jaque de la desigualdad a la libertad](#)». *Revista Derecho del Estado*, (48), 149–182. Universidad Externado de Colombia.
- Velásquez Gavilanes, R. (2009). «[Hacia una nueva definición del concepto política pública](#)». *Desafíos*, 20, 149–187. Universidad del Rosario.